

Received-Makale Geliş Tarihi 02.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),65-73

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445648

Arş. Gör. Mert Şahin

<https://orcid.org/0000-0003-3861-078X>

İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Malatya / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04asck240>

Arş. Gör. Şeyda Urfaloğlu Şahin

<https://orcid.org/0000-0001-6049-766X>

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Eskişehir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05nz37n09>

Sağlık Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi¹

Examining The Impact of Health Indicators on Economic Growth Using Panel Data Analysis

ÖZET

Sağlık hizmetlerindeki kalite, ekonomik büyümeye etki eden en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Devletlerin ve kurumların sağlık sektörü üzerindeki yatırımları, beşeri sermayenin sağlık düzeyine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, 49 yüksek gelirli ülke grubunda 2000-2024 yıllık dönemi için sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri analizi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Bulgular sonucunda birim ve zaman etkilerin modelde yer alması gerektiği belirlenmiştir. Gözlenemeyen etkilerin yer aldığı model sabit etkiler ve tesadüfi etkiler yaklaşımları ile tahmin edilmiştir. Uygulanan test sonucuna göre bu etkinin sabit etkilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede tahmin edilen sabit etkiler modeli sonuçlarına göre sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Birimler arası korelasyon, otokorelasyon ve değişen varyans problemlerine karşı Driscoll - Kraay tahmincisi ile elde edilen bulgulara göre yüksek gelirli ülkelerde sağlık göstergelerinden yalnızca yaş bağımlılık oranı beklenen yönde bir etki göstermemiştir. Buna karşılık sağlık harcamaları, hekim sayısı, yatak sayısı ve doğumda beklenen yaşam süresi değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde bu çalışmanın analiz sonuçları politika yapıcılara yüksek gelirli ülkelerde sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerinde etkili bir rol oynadığını ortaya koymakla birlikte sağlık sektörünün gelişmesinin ve sağlık göstergelerindeki iyileşmenin yüksek gelirli ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümenin önemli belirleyicilerinden biri olduğuna dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi, Yüksek Gelirli Ülkeler.

ABSTRACT

The quality of health services is one of the most important factors affecting economic growth. Investments by governments and institutions in the health sector contribute to the health status of human capital. This study aims to examine the impact of health indicators on economic growth for the 2000-2024 period in 49 high-income countries using panel data analysis. The findings indicate that unit and time effects should be included in the model. The model, which includes unobservable effects, was estimated using fixed effects and random effects approaches. According to the applied test results, this effect was found to be due to fixed effects. In this context, according to the results of the estimated fixed effects model, the effect of health indicators on economic growth was found to be statistically significant. According to the findings obtained with the Driscoll-Kraay estimator against inter-unit correlation, autocorrelation, and heteroskedasticity problems, only the age dependency ratio among health indicators did not show the expected effect in high-income countries. On the other hand, variables such as health expenditures, number of physicians, number of beds and life expectancy at birth have been found that positive and statistically significant effects on economic growth. Overall, the analysis results of this study reveal that health indicators play an influential role in economic growth in high-income countries, and highlight that the development of the health sector and improvements in health indicators are important determinants of sustainable economic growth in high-income countries.

Keywords: Health, Economic Growth, Panel Data Analysis, High Income Countries.

¹ Bu çalışma, 13-17 Ekim 2025 tarihlerinde Almanya'da düzenlenen 11. Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar ve Küresel Uygulamaları Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

1. GİRİŞ

Sağlık, toplumun yapı taşı olan bireylerin yaşam kalitesini etkileyen temel bir unsur olmasının yanı sıra ekonomik kalkınmanın da ayrılmaz bir bileşenidir. Sağlıklı bireyler, üretim süreçlerine daha etkin biçimde katılabilmekte, eğitimden elde edilen kazanımları daha verimli şekilde kullanabilmekte ve işgücü piyasasında daha uzun süre yer alabilmektedir. Bu durum, beşerî sermayenin niteliğini güçlendirerek verimlilik artışlarını desteklemekte ve ülkelerin büyüme potansiyelini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla sağlık düzeyi, yalnızca bireysel refahın bir göstergesi değil, aynı zamanda ekonomik performansı belirleyen yapısal bir faktör olarak öne çıkmakta; sağlık alanında gerçekleştirilen iyileştirmeler, uzun vadeli kalkınma sürecinin temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Ekonomik büyüme süreçlerinde sadece teknolojik ilerlemeler ve sermaye birikimi yeterli olmamakla birlikte aynı zamanda beşerî sermayenin niteliği, özellikle de toplumların sağlık düzeyi önemli rol oynamaktadır. Becker (1964) tarafından ileri sürülen beşerî sermaye teorisinde hem eğitim hem de sağlık, beşerî sermayenin en önemli iki unsuru olarak açıklanmıştır. Beşerî sermaye teorisinde, fiziki sermayeye ek olarak üretim sürecindeki diğer kriterlerin de ekonomik büyümeyi etkilediği ifade edilmektedir. Bu teoriye göre, toplumdaki bireylerin donanımları ne kadar iyi düzeyde olursa o kadar ekonomik alanda üretkenlik ve kalkınmanın gerçekleşeceği öngörülmektedir. Nitelikli insan gücünün ekonomik kalkınma için oldukça önemli olduğu ve ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumla gelişmenin mümkün olabileceği ileri sürülmektedir (Birol & Demirgil, 2022). Bu bağlamda, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum, nitelikli ve üretken bir işgücü yapısının oluşmasına zemin hazırlamakta; bu yapı ise ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri haline gelmektedir. Fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı bireyler, eğitim süreçlerinden daha yüksek getiri elde edebilmekte, işgücü piyasasına daha etkin biçimde katılmakta ve üretim faaliyetlerinde süreklilik sağlayabilmektedir. Bu durum, emek verimliliğini artırarak hem çıktı düzeyini yükseltmekte hem de teknolojik ilerleme ve yenilik süreçlerini desteklemektedir. Dolayısıyla birey sağlığındaki iyileşmeler, yalnızca mikro düzeyde refah artışı yaratmakla kalmamakta; makro ölçekte ekonomik büyümeyi destekleyen ve sürdürülebilir kılan yapısal bir mekanizma olarak işlev görmektedir.

Ekonomik büyüme ve gelişme ile toplumun sağlık düzeyi arasında yakın bir ilişki söz konusu olduğu yadsınamaz bir gerçektir (Taban, 2006). Toplumun sağlık düzeyindeki iyileşmeler, işgücü verimliliğini artırarak üretim kapasitesini genişletirken ekonomik büyüme de sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların artmasına olanak tanıyarak sağlık göstergelerinin gelişimini desteklemektedir. Bu karşılıklı etkileşim, sağlığın yalnızca büyümenin bir sonucu değil, aynı zamanda onun belirleyici unsurlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sağlık düzeyi ile ekonomik performans arasındaki bağ, ülkelerin uzun vadeli kalkınma süreçlerinin anlaşılmasında merkezi bir konuma sahiptir. Sağlıklı bireylerden meydana gelen bir toplum, üretim kapasitesini artırarak iş gücü verimliliğini de iyi düzeye getirebilir. Böylece ülkenin istihdam oranı, üretim miktarı gibi makroekonomik veriler de gelişme gösterebilmektedir. Bu bağlamda sağlık alanındaki göstergeler, ülkelerin ekonomik büyümesi üzerinde önem arz eden sosyoekonomik değişkenlerdir. Sağlıklı bireylerden meydana gelen bir toplumda daha yüksek üretkenlik ve yenilikler ekonomik büyümeyi olumlu yönde destekleme yönünde olurken; sağlık düzeyinin daha düşük olduğu toplumlarda ise iş gücü kayıplarıyla birlikte verimlilik düşüşü yaşanır ve bunun bir sonucu olarak da ekonomik performanslar sınırlı miktarda kalabilmektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte ülkeler arasındaki rekabet yalnızca sermaye birikimi ve teknolojik kapasite üzerinden değil aynı zamanda beşerî sermayenin niteliği üzerinden de şekillenmektedir. Bu bağlamda sağlık, bireylerin üretkenliğini, eğitimden elde edilen getirileri ve işgücüne katılım sürelerini doğrudan etkileyen temel bir unsur olarak ekonomik performansın merkezinde yer almaktadır.

Yüksek gelir grubunda yer alan ülkelerde, sağlık göstergeleri ekonomik kalkınmanın korunması ve sürdürülebilir bir gelişmenin olması için önem arz etmektedir. Bu ülkelerde temel sağlık hizmetlerine erişim büyük ölçüde sağlanmış olmakla birlikte nüfusun yaşlanması, kronik hastalıkların artışı ve sağlık harcamalarının yükselme eğilimi, mevcut büyüme dinamikleri üzerinde belirleyici etkiler yaratmaktadır. Özellikle yaşlı nüfus oranındaki artış, işgücü piyasalarının yapısını dönüştürmekte ve üretkenliğin sürdürülebilmesi için sağlık sistemlerinin etkinliğini daha da önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda, sağlık göstergelerindeki iyileşmeler yalnızca yaşam kalitesini artırmakla kalmamakta; aynı zamanda işgücünün niteliğini koruyarak beşerî sermayenin değer kaybetmesini önlemekte ve teknolojik dönüşüm süreçlerine uyum kapasitesini güçlendirmektedir. Dolayısıyla yüksek gelirli ekonomilerde sağlık alanına yönelik politikalar, büyümenin niceliğinden ziyade niteliğini belirleyen stratejik bir unsur olarak öne çıkmakta ve uzun vadeli kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Yüksek gelire sahip toplumların beslenme ve yaşam koşullarının daha iyi olması, eğitim seviyelerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak hastalık ve hastalıkların yayılması konusunda daha bilinçli olmaları yaşam sürelerinin

artması üzerinde etkili olmaktadır (Jack & Lewis, 2009). Bu nedenle güçlü sağlık sistemlerinin varlığı ve yaşam beklentisinin yüksek olması, bireylerin çalışma hayatına daha uzun süre ve daha etkin bir biçimde katılmalarına olanak tanımakta; böylece işgücünün niceliksel sürekliliği kadar niteliksel kapasitesini de artırmaktadır. Sağlıklı bireyler, bilgi ve becerilerini daha uzun vadeye yayarak üretim süreçlerine aktarabilmekte, teknolojik dönüşümlere daha hızlı uyum sağlayabilmekte ve ekonomik faaliyetlerde sürekliliği desteklemektedir. Bu durum, özellikle bilgi temelli ekonomilerde beşerî sermayenin değerini güçlendirerek verimlilik artışlarını kalıcı hale getirmekte ve yüksek gelirli ülkelerde büyümenin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, yüksek gelirli ülkelerde sağlık göstergeleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Belirlenen sağlık göstergelerinin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) üzerindeki etkisi ekonometrik analizler ile incelenerek, sağlık politikalarının ekonomik performans üzerindeki rolü değerlendirilecektir. Çalışma, sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki dinamik etkilerini ortaya çıkararak, yüksek gelirli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedefleri perspektifinde sağlık alanının stratejik önemini vurgulamayı hedeflemektedir. Analizden elde edilecek bulguların yüksek gelirli ekonomilerde sağlık politikalarının yalnızca sosyal refahı artıran bir araç olmanın ötesinde, büyümenin sürdürülebilirliğini destekleyen stratejik bir unsur olduğunu göstermesi ve politika yapıcılara yönlendirici bir çerçeve sunması da amaçlar arasındadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, beşerî sermaye kuramı çerçevesinde uzun yıllardır iktisat literatürünün temel araştırma alanlarından birini oluşturmuştur. Bu bağlamda; farklı ülke gruplarında sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalara aşağıda yer verilmiştir.

Bloom ve Canning (2003) tarafından yapılan çalışmada, sağlıklı bireylerin bilgiyi daha hızlı çözümleyerek uygulamaya geçirdiği ve bundan dolayı da verimliliğin de hızlandığı ileri sürülmüştür. Ek olarak, sağlık bileşenlerinin de beşerî sermaye üzerinde etkisinin ileri düzeyde olduğu saptanmıştır.

Chang ve Ying (2006) tarafından yapılan çalışmada, OECD ülkeleri için sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Panel Regresyon modeli ile incelenmiştir. Elde edilen bulgularda, sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Hartwig (2010) tarafından yapılan çalışmada, OECD ülkeleri için sağlık verileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel veri ekonometrisi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgularda, sağlıkta meydana gelen artışların uzun dönemde ekonomik büyümeyi etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Djafar ve Husaini (2011) tarafından yapılan çalışmada, 25 Asya Ülkesini için sağlık (yaşam beklenti düzeyi) ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen bulgularda, sağlık ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Wang (2011) tarafından yapılan çalışmada, 1986-2007 yılları arasında 31 ülke bazında sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen bulgularda, sağlık ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Selim vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada, 27 AB Ülkesi ve Türkiye için sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Panel Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgularda, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında hem kısa hem de uzun dönem ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Hayaloğlu ve Bal (2015) tarafından yapılan çalışmada, 54 Üst Orta Gelirli ülkede sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Panel Veri Analizi ve Hausman testi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, sağlık ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin varlığını göstermektedir.

Chaabouni vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada, 51 seçilmiş ülkede sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Panel GMM analizi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgularda, sağlık harcamaları ve GSYH arasında çift yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yıldız ve Yıldız (2018) tarafından yapılan çalışmada, Avrupa ve Merkez Asya ülkeleri için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Driscoll-Kraay ve iki aşamalı sistem GMM analizleri kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında pozitif yönde bir ilişkinin ortaya çıktığı saptanmıştır.

Çelik (2020) tarafından yapılan çalışmada, G20 grubunda yer alan ülkelerde sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik testi kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, sağlık ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucunu göstermektedir.

Jalili vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada, D8 ve G7 ülkelerinde kadın sağlığı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek için panel veri analizi yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgularda, daha sağlıklı kadın nüfusunun işgücünü ve ekonomik üretkenliğini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Böylece kadın sağlığına yapılan yatırımların sadece sosyal refahı desteklemekle kalmadığı aynı zamanda ekonomik büyüme için de kritik olduğu vurgulanmıştır.

Emirkadı (2022) tarafından yapılan çalışmada, D8 ülkelerinde sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular, sağlık ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedenselliğin varlığını ortaya koymuştur.

Literatürde yer alan çalışmalar, sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu ve bu ilişkinin büyük ölçüde pozitif yönde seyrettiğini ortaya koymaktadır. Özellikle ortalama yaşam süresi, bebek ölüm oranı, sağlık harcamaları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi göstergeler üzerinden yürütülen analizler, sağlık düzeyindeki iyileşmelerin işgücü verimliliğini artırarak üretim kapasitesini genişlettiğini ve uzun dönemli büyüme performansını desteklediğini göstermektedir. Dolayısıyla literatürde sağlık göstergelerindeki gelişmelerin, ekonomik büyümenin hem hızını hem de sürdürülebilirliğini güçlendiren yapısal bir unsur olarak değerlendirildiği ortak bir görüş birliği bulunmaktadır. Mevcut literatür incelendiğinde, sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaların büyük ölçüde gelişmekte olan ülkeler veya karma ülke örneklemeleri üzerinde yoğunlaştığı, yüksek gelirli ülkeler özelinde yapılan analizlerin ise görece sınırlı kaldığı görülmektedir. Oysa yüksek gelirli ekonomilerde sağlık sistemleri belirli bir olgunluk düzeyine ulaşmış olmakla birlikte, nüfusun yaşlanması, kronik hastalıkların artışı ve sağlık harcamalarının sürdürülebilirliği gibi yapısal sorunlar, büyüme dinamikleri üzerinde yeni etkiler yaratmaktadır. Bu bağlamda, sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin bu ülke grubunda nasıl şekillendiğinin ortaya konulması, literatürde önemli bir boşluğu temsil etmektedir. Bu çalışma, yüksek gelirli ülkeler örneğinde birden fazla sağlık göstergesini bütüncül bir çerçevede ele alarak sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yapısını derinlemesine analiz etmeyi amaçlamakta ve bu yönüyle mevcut literatüre özgün bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

3. VERİ, METODOLOJİ VE BULGULAR

Çalışmada kullanılan veri seti ve değişkenlerin gösterimi aşağıda Tablo 1.'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Veri

Değişkenler	Değişken Gösterimi
Ekonomik büyüme	gdp
Doktor sayısı	doctor
Hastane yatak sayısı	bed
Sağlık harcamaları (% gdp)	expend
Yaş bağımlılık oranı (yaşlı)	dependency
Doğuşta beklenen yaşam süresi	life

Modelde yer alan tüm değişkenler Dünya Bankası veri setinden elde edilmiştir. Bağımsız değişkenler literatür çerçevesinde sağlık göstergelerinden oluşmaktadır. Yaş bağımlılık oranı ve sağlık harcamaları değişkenlerinin haricindeki diğer değişkenler doğal logaritmaları alınarak modele dahil edilmiştir. 49 yüksek gelirli ülkenin verileri kullanılmıştır. Bu ülke grubunun oluşturulması, verilerin değişkenler bazında erişilebilirliğinden kaynaklanmaktadır.

Çalışmada kullanılan model gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$gdp_{it} = \alpha + \beta_1 doctor_{it} + \beta_2 bed_{it} + \beta_3 expend_{it} + \beta_4 dependency_{it} + \beta_5 life_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Panel veri modellerinde sabit etkiler tahmincisinde gözlenemeyen etkiler olarak da adlandırılan birim etki ve zaman etki bağımsız değişkenlerle ilişkilidir. Diğer taraftan tesadüfi etkiler tahmincisinde ise bağımsız

değişkenler gözlenemeyen etkilerle ilişkisizdir ve bu etkiler hata terimi içerisinde yer almaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2018). Bu modeller klasik modellerden farklı olarak gözlenemeyen etkilerin modelin içerisinde yer almasına izin veren modellerdir. Sabit ve tesadüfi etkiler tahmincisinden hangisini uygun model olduğuna karar verebilmek için Hausman testine başvurulmaktadır (Hausman, 1978). Uygun model belirlendikten sonra varsayımdan sapmalar tespit edilmekte ve varsayımdan sapmaların düzeltilmesi yoluna gidilmektedir.

Birim ve zaman etkilerin modelde yer alıp almadığı F Testi ile incelenmiştir.

Tablo 2. F Testi Sonuçları

Hipotez	Test İstatistiği
$H_0 : \mu_i = 0$	348.23*
$H_0 : \lambda_i = 0$	5.11*

* sembolü %1 anlamlılığı ifade etmektedir

Tablo 2. F testi bulgularına göre modelde hem birim etki hem de zaman etkisi istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Bu gözlenemeyen etkilerin modelde yer alması gerektiğini göstermektedir.

Modelde yer alan birim ve zaman etkilerin sabit etkilerden mi yoksa tesadüfi bir etkiden mi kaynaklandığının araştırılması gerekmektedir. İlk olarak sabit etkiler tahmincisi ile model tahmin edilmiştir.

Tablo 3. Sabit Etkiler Model Sonuçları

gdp	Sabit Etkiler
doctor	0.0515**
bed	0.0686*
expend	0.0410*
dependency	0.0204*
life	0.0345*
F_test	242.28*
Wald Test	-
R ²	0.5085

* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 3. sonuçlarına göre sabit etkiler modeli genel olarak anlamlıdır. R² yaklaşık %51 civarındadır. Tüm değişkenler ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte işaretleri pozitif yöndedir. Tablo 4.'te bir diğer model olan tesadüfi etkiler tahminci sonuçları yer almaktadır.

Tablo 4. Tesadüfi Etkiler Model Sonuçları

gdp	Tesadüfi Etkiler
doctor	0.0489**
bed	0.0540**
expend	0.0320*
dependency	0.0179*
life	0.0388*
F_test	-
Wald Test	1136.81*
R ²	0.1176

* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılığı ifade etmektedir.

Tesadüfi etkiler tahminci sonuçlarına göre sağlık göstergeleri istatistiksel olarak anlamlı ve ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Wald testine göre model genel olarak anlamlıdır.

Model hem sabit etkiler hem de tesadüfi etkiler tahmincileriyle tahmin edilmiştir. Tahminciler arasında karar verebilmek için Hausman testi gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar Tablo 5.'te verilmektedir.

Tablo 5. Hausman Testi Sonuçları

Hipotez	Test İstatistiği
$H_0 : E(\mu_i X_{it}) = E(\lambda_i X_{it}) = 0$	143.03*

* sembolü %1 anlamlılığı ifade etmektedir.

Sabit etkiler modeline karar verildikten sonra varsayımdan sapmaların test edilmesi gerekmektedir. İlk olarak modelde birimler arası korelasyon sınaması yapılmaktadır ve sonuçlar Tablo 6.'da verilmektedir.

Tablo 6. Birimler Arası Korelasyon Testi Sonuçları

Varsayım	Testler	Test İstatistiği
Birimler Arası Korelasyon	Pesaran Testi	18.926*
	Friedman Testi	147.199*

Birimler arası korelasyon için hipotezler aşağıdaki gibi kurulmaktadır.

H_0 : Birimler arası korelasyon yoktur.

H_1 : Birimler arası korelasyon vardır.

Tablo 6.'da yer alan sonuçlara göre hem Pesaran (2008) hem de Friedman test sonuçlarına göre test istatistiği istatistiksel olarak anlamlıdır. Birimler arası korelasyonun olmadığı temel hipotez reddedilmektedir. Böylelikle modelde birimler arası korelasyon tespit edilmektedir.

Diğer bir varsayım olan otokorelasyon sınaması Tablo 7.'de gösterilmektedir.

Tablo 7. Otokorelasyon Sonuçları

Otokorelasyon	Durbin Watson Testi	0.1431
	Baltagi-Wu LBI Testi	0.3172

Tablo 7.'de yer alan Durbin Watson ve Baltagi-Wu LBI (1999) test sonuçlarına göre test değerleri 0'a yakın değerler aldığından dolayı modelde otokorelasyon gözlemlenmektedir.

Modelde diğer bir varsayım olan heteroskedasite olup olmadığı Wald testi ile sınanmıştır. Aşağıda varsayım testi için kurulan hipotez yer almaktadır.

H_0 : Modelde homoskedasite vardır.

H_1 : Modelde heteroskedasite vardır.

Tablo 8. Değişen Varyans Sonuçları

Heteroskedasite	Wald Test	30489.83*
-----------------	-----------	-----------

Wald testi sonuçlarına göre temel hipotez reddedilmekte ve modelde heteroskedasite yer almaktadır.

Sonuç olarak varsayımların tespiti aşamasında testler gerçekleştirilmiş ve modelde varsayımlardan sapmaların düzeltilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda sabit etkiler modelinde Driscoll-Kraay tahmincisi kendi standart hatalarını kullanarak etkin bir tahminci olmaktadır (Driscoll & Kraay, 1998). Aşağıda bu tahminci sonuçları yer almaktadır.

Tablo 9. Driscoll-Kraay Test Sonuçları

gdp	Katsayı
doctor	0.0515***
bed	0.0686*
expend	0.0410*
dependency	0.0204*
life	0.0345*
F_test	247.37*
R ²	0.5085

* ve *** sırasıyla %1 ve %10 anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 9. nihai modeldir ve bu sonuçlara göre genel olarak model anlamlıdır. R² yaklaşık %51 civarında çıkmıştır. Bütün sağlık göstergelerine ait bağımsız değişkenler ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlıdır ve pozitif yöndedir.

4. SONUÇ

Sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada yüksek gelirli ülkelerde 2000-2024 arası yıllık veriler kullanılarak panel veri analizi uygulanmıştır. Panel veri yaklaşımı sayesinde hem zaman boyutundaki değişimler hem de ülkeler arası yapısal farklılıklar eşanlı olarak dikkate alınarak sağlık göstergelerinin büyüme üzerindeki etkileri daha tutarlı ve güvenilir biçimde tahmin edilmiştir. Bu yöntem, gözlenemeyen ülke özgü etkilerin kontrol edilmesine olanak tanıyarak sağlık alanındaki değişimlerin ekonomik performans üzerindeki gerçek etkisinin ortaya konulmasını mümkün kılmıştır. Ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu düşünülen ve literatürle uyumlu olarak oluşturulan modelde klasik panel veri modelinden farklı olarak birim ve zaman etkilerden söz edilmektedir. F testi ile modelde birim ve zaman etkilerin anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu etkilerin sabit bir etkiden mi yoksa tesadüfi bir etkiden dolayı mı kaynaklandığını belirlemek için Hausman testi uygulanmıştır. Sabit etkiler modelinin uygun model olduğuna karar verildikten sonra gerekli testler gerçekleştirilip nihai model olan tahminci sonuçlarına ulaşılmıştır.

Model sonuçlarına göre tüm değişkenler istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Hastane yatak sayısı, doktor sayısı, sağlık harcamaları ve doğuştan beklenen yaşam süresi değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin beklenen yönde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Buna göre, sağlık altyapısının kapasitesini yansıtan göstergelerdeki artışlar, işgücünün sağlık düzeyini ve üretkenliğini yükselterek ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini desteklemektedir. Özellikle hastane yatak sayısı ve doktor yoğunluğundaki artışlar, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastalık kaynaklı işgücü kayıplarını azaltmakla birlikte bu durum üretim süreçlerinde etkinliği artırmaktadır. Benzer şekilde sağlık harcamalarındaki artış, sağlık sisteminin kalitesini ve kapsayıcılığını güçlendirerek beşerî sermayenin niteliğine doğrudan katkı sağlamaktadır. Doğuştan beklenen yaşam süresinin uzaması ise bireylerin ekonomik hayata daha uzun süre ve daha verimli biçimde katılmalarına imkân tanıyarak büyüme üzerinde kalıcı bir etki yaratmaktadır. Bu çerçevede elde edilen bulgular, sağlık göstergelerindeki iyileşmelerin ekonomik büyümenin yapısal belirleyicilerinden biri olduğunu açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla uyumluluk göstermektedir. Chang ve Ying (2006), OECD ülkeleri için panel regresyon modeli kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmada, sağlık harcamalarının ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde Hayaloğlu ve Bal (2015), 54 üst orta gelirli ülkede panel veri analizi ve Hausman testi aracılığıyla sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiş ve sağlık göstergelerinden sağlık harcamalarının ekonomik büyümeyi desteklediği sonucuna ulaşmışlardır. Bu bağlamda çalışmada elde edilen bulgular, literatürde yer alan Chang ve Ying (2006) ve Hayaloğlu ve Bal (2015) çalışmalarıyla örtüşmektedir.

Diğer değişkenlerden farklı olarak yaş bağımlılık oranının artmasının ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etki yaratması beklenebilirdi. Fakat bu sonuçlar yüksek gelirli ülkelerde dolaylı bir etkiden söz edilebildiğini göstermektedir. Çünkü bu oranın artması eğitilmiş ve tecrübeli demografik yapının ekonomik büyümeye katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Genel olarak analiz sonuçları, sağlık altyapısının geliştirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesinin ekonomik büyümeye ivme kazandırdığını göstermektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerine erişimin artması ve sağlıkta yatırımların hız kazanması politika yapıcılara yol gösterici nitelikte olmaktadır. Bu bulgular, sağlık alanına yönelik politikaların yalnızca

sosyal refahı artırmaya yönelik bir araç olarak değil aynı zamanda ekonomik performansı güçlendiren stratejik bir yatırım alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle yüksek gelirli ülkelerde, mevcut sağlık sistemlerinin etkinliğinin korunması ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, beşerî sermayenin niteliğini sürdürülebilir biçimde güçlendirmektedir. Bu çerçevede, sağlık altyapısına yapılan yatırımların uzun vadeli büyüme hedefleriyle bütünleştirilmesi, işgücü piyasalarının dinamizmini korumaya ve ekonomik istikrarı pekiştirmeye katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar, sağlık politikalarının makroekonomik stratejilerle uyumlu biçimde tasarlanmasının, sürdürülebilir kalkınma sürecinin temel unsurlarından biri olduğunu göstermiştir.

KAYNAKÇA

- Baltagi, B. H. & Wu, P. X. (1999). Unequally spaced panel data regressions with AR (1) disturbances. *Econometric Theory*, 15(6), 814-823.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital*. New York, NY: Columbia University Press.
- Biol, Y. E. & Demirgil, B. (2022). Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: MIST ülkeleri üzerine uygulamalı bir çalışma. *Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, Yaz Sayısı, Haziran, 69-78.
- Bloom, D. & Canning, D. (2003). The health and poverty of nations: From theory to practice. *Journal of Human Development: A Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development*, 4:1, 47-71.
- Chaabouni, S., Zghidi, N. & Ben Mbarek, M. (2016). On The Causal Dynamics Between CO2 Emissions, Health Expenditures and Economic Growth, *Sustainable Cities and Society*, 22, 184-191.
- Chang, K. & Ying, Y. H. (2006). Economic growth, human capital investment, and health expenditure: A Study of OECD Countries. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 47(1), 1-16.
- Çelik, A. (2020). G20 ülkelerinde sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin analizi. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 27(1), 1-20.
- Driscoll, J. C. & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4): 549-560. <https://doi.org/10.1162/003465398557825>
- Djafar, F. & Husaini, D. H. (2011). “The Nexus Between Health And Economic Growth In Selected Asian Countries”, *International Journal of Business and Society*, 12(2), 109-126.
- Emirkadı, Ö. (2022). D8 ülkelerinde sağlık harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi: Panel nedensellik analizi. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(2), 241-252.
- Hartwig, J. (2010). Is health capital formation good for long-term economic growth?–Panel Grangercausality evidence for OECD countries. *Journal of macroeconomics*, 32(1), 314-325.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 46(6), 1251-1271. <https://doi.org/10.2307/1913827>
- Hayaloğlu, P. & Bal, H. Ç. (2015). Üst orta gelirli ülkelerde sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi. *İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi*, 3(2), 35-44.
- Jack, W. & Lewis, M. (2009). *Health investments and economic growth: Macroeconomic evidence and microeconomic foundations*. World Bank Policy Research Working Paper Series, No. 4877, The World Bank Press, 1-37.
- Jalili, A., Panahi, H. & Sojoodi, S. (2021). Investigating the causal relationship between woman’s health and economic growth in groups D8 and G7 countries. *Quality & Quantity*, 56, 359–374.
- Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross-section independence. *The econometrics journal*, 11(1), 105-127. <https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x>
- Selim, S., Uysal, D., & Eryiğit, P. (2014). Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 7 (3), 13-24.
- Taban, S. (2006). Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. *Sosyoekonomi*, 31-46.

- Wang, Y. (2011). "Health Care Expenditure and Economic Growth: Quantile Panel-Type Analysis", *Economic Modelling*, 28, 1536–1549.
- Yıldız, B. & Yıldız, G. (2018). Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Avrupa ve Merkez Asya ülkeleri örneği. *Maliye Dergisi*, 174(2): 203-218.
- Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). *Panel veri ekonometrisi*. Beta Yayınları.